

HUDUDIY LOKAL INNOVASION KLASTER ASOSLARI

Karimov M.I.

TDTU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Maqolada innovatsion klaster shakllanishi va faoliyat ko‘rsatishi, uning faoliyatini boshqarish va baholash masalalarini tahlil qilingan bo‘lib, investitsion loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholashning an‘anaviy usullari yoritilgan. Shuningdek, hududiy lokal innovasion klaster asoslari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: klaster, iqtisodiy samara, klaster tuzilmalari, iqtisodiy rivojlanish, hududiy lokal innovasion klaster, innovatsion investisiyalar, investitsion loyihalar, iqtisodiy samaradorlik.

Klaster hamkorligining afzalliklari nafaqat klaster tarkibiga kiradigan qatnashchilar samaradorligini oshirish, innovatsion faollikning o‘sishi va yangi biznes subyektlarini ta‘minotchilarga, malakali ishchi kuchiga, xizmat ko‘rsatuvchi ta‘lim markazlariga va boshqa resurslarga ega bo‘lishini yengillashtirish, shuningdek, xarajatlarda tejashda o‘z ifodasini topadigan iqtisodiy samarani olishdan, balki qatnashchilarga klasterlarda yangi turdagi ishlab chiqarish va mahsulotlarni ishga tushirishga xizmat qiladigan imtiyozli sharoitlar yaratilishidan ham iborat.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasining «Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida» gi Qonuniga muvofiq¹, klaster tuzilmalarini rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlarni moslashuvchan moliyalashtirishni ta‘minlash uchun respublika miqyosida bir qator mexanizmlar shakllantirildi.

Misol uchun, klaster qatnashchilarining yuqorida ko‘rsatilgan maqsadlarda tegishli lokal dasturda nazarda tutilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirishga tanlov asosida subsidiyalar olish mumkin bo‘lgan kichik va o‘rta tadbirkorlik korxonalari kabi toifasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltiriladigan respublika byudjeti mablag‘larini taqdim etish qoidalari belgilab berilgan.

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Эркин иктисодий зоналар тўғрисида» Қонуни, 25.04.1996 йилдаги 220-І-сон

Shu bilan birga, hozirgi iqtisodiy rivojlanish sharoitlarida samarali klaster siyosatini amalga oshirish muammolari sifatida quyidagilar namoyon bo‘ladi²: klasterlar rivojlanishining zarur uslubiy, axborot-maslahat va ta’limiga oid qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari yo‘qligi. Ayni paytda, shuningdek, «klaster» tushunchasining aniq talqini ham yo‘q.

Aytish mumkinki, klaster tashkil qilingan ochiq tarmoq doirasida bir qatnashchidan boshqa qatnashchiga qarab ro‘y beradigan, uning natijasi mahsulot yoki manfaatdor tomonlar (mintaqa, ishlab chiqaruvchilar, iste’molchilar, ta’minotchilar va klasterning boshqa qatnashchilari) uchun ahamiyatga ega bo‘lgan boshqa narsa sanalgan, yechimi o‘zaro bog‘liq ishlar (biznes-jarayonlar) ketma-ketligi yoki yig‘indisini ifodalaydigan muayyan maqsadli vazifa yoki muayyan vazifalar to‘plamini hal qilish uchun shakllantiriladi.

Innovatsion klaster shakllanishi va faoliyat ko‘rsatishi, uning faoliyatini boshqarish va baholash masalalarini o‘rganishni klaster joylashgan mintaqaning ham, har bir qatnashchining ham innovatsion salohiyatini amalga oshirishga xizmat qiladigan alohida mahalliy innovatsion-investitsion loyihalar yig‘indisi sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradigan loyihali yondashuv nuqtai nazaridan amalga oshirish maqsadga muvofiq.

Innovatsion loyihalarning eng tarqalgan tasnifidan³ kelib chiqib, hududiy lokal innovatsion klaster (HIK) tarmoq xarakteriga ega, ya’ni ularni amalga oshirish hududning innovatsion rivojlanish vazifalarini hal qilishga yordam beradigan va

² Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004: Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК). 3-е изд. – Project Management Institute, 2004. – 388 с.

³ Стандарт Международной Ассоциации управления проектами IPMA (International Project Management Association): Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во «Консалтинговое Агентство «КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис», 2001. – 265 с.; Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004: Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК). 3-е изд. – Project Management Institute, 2004. – 388 с.; Нонака, И. Компания - создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / И. Нонака, Х. Такеучи. – М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2011. – 384 с.; Емельянов, С.Г. Теоретические основы и инструменты управления инновациями / С.Г. Емельянов, В.А. Кабанов, С.С. Кужель, И.А. Корольков. – М.: ООО «ГНТ» - Москва, 2012. - 184 с.; Управление инновационными проектами / Методология управления инновационными проектами. / Т.В. Александрова, С.А. Голубев, О.В. Колосова и др.; 2-е изд., перераб. и расш.; под общ.ред. проф. И.Л.Туккеля - СПб: СПбГТУ, 1999. - Ч 1. -100 с.21-р // Справочно-правовая система Консультант Плюс.

alohida qatnashchilarga ularning klaster doirasida hamkorlikni amalga oshirishdan iqtisodiy afzalliklar, shuningdek, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanish huquqini qo‘lga kiritish imkoniyatini ta’minlaydigan mahalliy innovatsion-investitsion loyihalar agregatsiyalangan yig‘indisini ifodalaydigan ochiq turdagi uzoq muddatli kombinatsiyalashgan innovatsion-investitsion megaloyiha ko‘rinishida ko‘rib chiqilishi lozim.

Shunday qilib, HIK loyiha sifatida hududiy innovatsion rivojlanishning ma’lum bir maqsadlariga erishishga qaratilgan bo‘lib, o‘z navbatida, alohida tashkilotlarning hududiy klasterda ishtirok etishi orqali ularning o‘z faoliyatini amalga oshirish shakli va qo‘shilgan qiymat (qimmat) yaratish usuli hisoblanadi⁴. Hududiy innovatsion klaster loyahasini amalga oshirish samaradorligi uning asosiy qatnashchilari o‘z maqsadlariga erishish va ulardan har biri o‘ziga xos asosiy funksiyalarini bajarish darajasi bilan belgilanadi.

Bunda umumiy strategik natijaga erishish alohida olingan mahalliy klaster loyihasi muvaffaqiyatiga, uning asosiy qatnashchilari o‘rtasidagi aloqalar xarakteriga va ular o‘rtasida resurslar taqsimotiga bog‘liq. Natijada hududiy klaster loyihasi iqtisodiy samaradorligini baholash uning yuqorida aytib o‘tilgan xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim⁵.

Bundan tashqari, innovatsion investisiyalar (kompaniyalar tomonidan xarid qilinadigan yoki ularning ITTKI amalga oshirish orqali yaratilgan joriy qilishga tayyor novatsiyalar) kutilayotgan natijalar noaniqligining yuqori darajasi, investisiyalar va natijalarni olishning uzoq muddati, yashirin va aniq xarajatlar va foydalar o‘rtasidagi yuqori nisbat bilan tavsiflanadi. Natijada, innovatsion loyihalarga investisiyalar samaradorligini baholash muammolaridan biri amalga oshirishda katta risklar mavjudligi, ularning iqtisodiy samaradorligini baholashda an’anaviy baholash

⁴Bolshakova, E.A. Consideration of territorial cluster as an open type project for the purposes of evaluation and decision-making/ E.A. Bolshakova // ScienceDrive-2012: Students’ ScientificWork: P.G. Demidov Yaroslavl State University. – Yaroslavl, 2012. - P. 100-102.

⁵ Enright, M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game / M.J. Enright // World Link. - 1992. - №5. – P.24-25.; Feldman, V.P. Innovation in Cities: Science based Diversity, Specialization and Localized Competition / V.P. Feldman, D.B. Audretsch //European Economic Review. - 1999. - № 43. - P.409-429.

usullaridan foydalanish muammoli ekanligi va innovatsion loyiha uchun biznes-rejani ishlab chiqishda qiyinchiliklardir.

Shunday qilib, hududiy investitsion salohiyatning iqtisodiy samaradorligini baholashda uning riskli ekanligini e'tiborsiz qoldirish mumkin emas, bu barcha innovatsion va tarmoq uzoq muddatli megaloyihalari uchun xosdir.

Ta'kidlash joizki, investitsion loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholashning an'anaviy usullari (xususan, sof joriy qiymat ko'rsatkichi - Net Present Value, NPV) noaniqlik darajasi yuqori bo'lgan sharoitlarda amalga oshiriladigan loyihalar jalb etuvchanligiga past ekanligi oldindan ma'lum bo'lgan baho beradi, chunki loyihaning rivojlanish yo'li aniq ekanligi haqidagi taxminlardan kelib chiqadi⁶. Qarama-qarshilik shundan iboratki, loyihaning o'zi korxonani tashqi va ichki omillar ta'sirida yuzaga keladigan yangi sharoitlarga moslashtirish uchun mo'ljallangan, ammo shu bilan birga, uning samaradorligini baholashda bunday moslashish uchun qo'shimcha boshqaruv imkoniyatlari hisobga olinmaydi⁷.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Эркин иқтисодий зоналар тўғрисида» Қонуни, 25.04.1996 йилдаги 220-І-сон;
2. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004: Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК). 3-е изд. – Project Management Institute, 2004. – 388 с.;
3. Стандарт Международной Ассоциации управления проектами IPMA (International Project Management Association): Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные требования к компетенции специалистов. – М.: Изд-во «Консалтинговое Агентство «КУБС Групп - Кооперация, Бизнес-Сервис», 2001. – 265 с.; Американский национальный

⁶ Ross, S. Uses, Abuses and Alternatives to the Net-Present-Value Rule / S. Ross // Financial Management. – 1995. - Vol. 24, №3. - P.96-102.

⁷ Баев, Л.А. К вопросу о применении теории реальных опционов в оценке и управлении инвестиционными проектами / Л.А. Баев, О.В. Егорова, Н.В. Правдина // Вестник ЮУрГУ, Серия «Экономика и менеджмент». – 2010.- выпуск 14, №20. – С.42-47.

стандарт ANSI/PMI 99-001-2004: Bolshakova, E.A. Consideration of territorial cluster as an open type project for the purposes of evaluation and decision-making/ E.A. Bolshakova // ScienceDrive-2012: Students` ScientificWork: P.G. Demidov Yaroslavl State University. – Yaroslavl, 2012. - P. 100-102.;

4. Enright, M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game / M.J. Enright // World Link. - 1992. - №5. – P.24-25.; Feldman, V.P. Innovation in Cities: Science based Diversity, Specialization and Localized Competition / V.P. Feldman, D.B. Audretsch //European Economic Review. - 1999. - № 43. - P.409-429.